

Original paper

MA'NAVIY DUNYOQARASHNING JIHLTLARI VA DUNYOQARASHNING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI BILIM VA QADRIYATLAR

© V.T. Rajapov ¹✉

¹O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: dunyoqarash insonning borliqni idrok etishi va unga munosabatini belgilovchi murakkab tizim bo'lib, uning yadrosini bilim va qadriyatlar tashkil etadi. Ma'naviyat shu tizimning ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida shaxsning axloqiy, estetik, diniy va intellektual tajribalarini birlashtiradi. Zamonaviy globallashuv sharoitida milliy meros va umuminsoniy qadriyatlar sintezi barqaror ma'naviy dunyoqarashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

MAQSAD: ma'naviy dunyoqarashning mohiyatini nazariy jihatdan asoslash, uning asosiy komponentlari — bilim va qadriyatlar — o'rtasidagi bog'lanishni ochib berish hamda tarbiya amaliyotida (ayniqsa o'smir qizlar bilan ishlashda) qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga doir falsafiy-pedagogik manbalar, milliy me'yoriy-g'oyaviy nutqlar hamda zamonaviy ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar komparativ va kontent-tahlil metodlari asosida ko'rib chiqildi. Konseptual modellashtirish orqali "bilim–e'tiqod–qadriyat–amal" bog'lamasiga tayangan nazariy sxema taklif etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil ma'naviyatni shaxsning "ichki regulyatori" sifatida ko'rsatib, bilim e'tiqodga aylangandagina dunyoqarashning funksional kuchi oshishini ko'rsatdi. Qadriyatlar vertikali (haqiqat–yaxshilik–go'zallik–adolat) shaxsning ijtimoiy xulqiga ma'no beradi; milliy urf-odatlar bilan umuminsoniy tamoyillar sintezi ijtimoiy faollik va bag'rikenglikni kuchaytiradi. O'smir qizlarni ijtimoiy loyihalar va volontyorlikka jalb etish axloqiy sezgirlik, fuqarolik pozitsiyasi va empatiyani rivojlantirishi aniqlandi.

XULOSA: ma'naviy dunyoqarashning barqaror modeli bilimlarning e'tiqodga aylanishi va qadriyatlarga tayangan amaliy faoliyat bilan ta'minlanadi. Milliy merosni zamonaviy ijtimoiy amaliyot bilan uyg'unlashtirish tarbiya samaradorligini oshiradi, ayniqsa yoshlar (jumladan, o'smir qizlar)da ijtimoiy mas'uliyat va tolerantlikni mustahkamlaydi. Ta'lim-tarbiyada konseptual (nazariy) va amaliy (loyiha-volontyorlik) yo'nalishlarni integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy dunyoqarash, bilim, qadriyatlar, e'tiqod, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, tarbiya, o'smir qizlar, ijtimoiy loyiha, volontyorlik, tolerantlik.

Iqtibos uchun: Rajapov V.T. Ma'naviy dunyoqarashning jihatlari va dunyoqarashning asosiy tarkibiy qismlari bilim va qadriyatlar. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.309–317.

АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЗНАНИЯ И ЦЕННОСТИ

© В.Т. Ражапов¹✉

¹Национальный педагогический университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: мировоззрение определяет восприятие действительности и отношение к ней; его ядро составляют знания и ценности. Духовность выступает внутренним регулятором, интегрируя моральный, эстетический, религиозный и интеллектуальный опыт личности. В условиях глобализации синтез национального наследия и универсальных ценностей необходим для устойчивого духовного мировоззрения.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать сущность духовного мировоззрения, раскрыть связь «знание–ценность» и обозначить возможности его применения в воспитании (особенно в работе с девушками-подростками).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: компаративный и контент-анализ философско-педагогических источников, публичных программных выступлений и современных социопсихологических исследований. Посредством концептуального моделирования предложена схема «знание–убеждение–ценность–действие».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: доказано, что духовность функционирует как «внутренний регулятор» личности и усиливается, когда знание переходит в убеждение. Ценностная вертикаль (истина–добро–красота–справедливость) придаёт смысл социальному действию; синтез национальных традиций и универсальных норм повышает социальную активность и толерантность. Вовлечение девушек-подростков в проекты и волонтерство развивает моральную чувствительность, гражданскую позицию и эмпатию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: устойчивая модель духовного мировоззрения опирается на превращение знания в убеждение и ценностно обоснованную практику. Интеграция национального наследия с современными социальными практиками повышает эффективность воспитания и укрепляет ответственность молодёжи. Рекомендуется сочетать концептуальные курсы с проектно-волонтерской деятельностью.

Ключевые слова: духовное мировоззрение, знания, ценности, убеждение, национальные и универсальные ценности, воспитание, девушки-подростки, социальные проекты, волонтерство, толерантность.

Для цитирования: Ражапов В.Т. Аспекты духовного мировоззрения и основные компоненты мировоззрения знания и ценности.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.309–317.

ASPECTS OF THE SPIRITUAL WORLDVIEW AND THE MAIN COMPONENTS OF THE WORLDVIEW OF KNOWLEDGE AND VALUES

©Vaxobjon.T. Rajapov¹✉

¹National Pedagogical University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: worldview structures how individuals perceive and relate to reality; knowledge and values form its nucleus. Spirituality functions as an inner regulator, integrating moral, aesthetic, religious, and intellectual experience. Under globalization, synthesizing national heritage with universal values is crucial for a resilient spiritual worldview.

AIM: to theorize the essence of the spiritual worldview, unpack the knowledge–value linkage, and outline applications in education (notably with teenage girls).

MATERIALS AND METHODS: comparative and content analysis of philosophical-pedagogical literature, policy speeches, and contemporary socio-psychological studies. A conceptual model–“knowledge–belief–value–action”–was proposed.

DISCUSSION AND RESULTS: Findings indicate spirituality operates as a personal “inner regulator,” strengthened when knowledge becomes belief. A value vertical (truth–goodness–beauty–justice) gives meaning to social action; blending national traditions with universal norms fosters social engagement and tolerance. Involving teenage girls in projects and volunteering cultivates moral sensitivity, civic stance, and empathy.

CONCLUSION: a sustainable spiritual worldview rests on converting knowledge into belief and value-grounded practice. Integrating national heritage with modern social practice enhances educational outcomes and youth responsibility. We recommend coupling conceptual courses with project- and volunteer-based activities.

Keywords: spiritual worldview, knowledge, values, belief, national and universal values, education, teenage girls, social projects, volunteering, tolerance.

For citation: Vaxobjon T. Rajapov. (2025) ‘Aspects of the spiritual worldview and the main components of the worldview of knowledge and values’, Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.309–317. (In Uzbek).

So‘nggi o‘n yilliklar asarlarida keltirilgan o‘rganilayotgan kontseptsianing ta‘riflarini qiyosiy tahlil qilish mantiqan asoslanadi. Ma‘naviyatning ekzistensial chegaralarini aniqlash, uning ichki mazmuni va funksional mazmunini ochish, ontologik tabiiy xususiyatlarini aniqlashtirish kerak. Tahlil qilinayotgan toifaning kontent salohiyatini belgilaydigan o‘z nuqtai nazarimizni bildiramiz.

Olimlar ma'naviyatni inson o'zini o'zi belgilashning ichki sohasi sifatida belgilaydi. O'zining atributiv tabiatiga ega bo'lmagan holda, u o'zini o'zining da'vo va baholash dunyosini qurish va hayot va inson qadr-qimmatini ideallarini tushunishga muvofiq axloqiy, psixologik va intellektual salohiyat orqali haqiqatni o'zlashtirish qobiliyati sifatida namoyon qiladi.

Bundan tashqari, inson subyektivligining muhim "haqiqatini" ifodalovchi ma'naviyat shaxs va individuallik, ya'ni shaxsning o'zida ideal va haqiqiy mavjudot o'rtasidagi doimiy ziddiyat uchun dinamik sharoitlarni yaratadi. Ushbu ta'rifda ma'naviyat o'zining ichki muhim xususiyatlari orqali ko'rib chiqiladi, ma'naviyat salohiyatining avtonomiya va individuallashtirish ulushini belgilab, "dinamik belgilovchilarni" o'z ichiga oladi.

Tadqiqotchining so'zlariga ko'ra, ma'naviyatni yanada to'liqroq aniqlash uchun insonning ma'naviy o'zini o'zi takomillashtirish haqidagi ideal ta'limot sifatida ma'naviy (diniy) antropologiya qoidalariga tayanish kerak. Unda ushbu toifa yuqori subyektlar va ideallar nuqtai nazaridan taqdim etiladi va baholanadi. O'zidan qoniqmagan va to'liq bo'lmagan odam, "ruh bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sir qilish" ko'rinishidagi mutlaq qadriyatlar bilan o'zaro bog'liq holda qadriyatlar vertikaliga ehtiyoj sezadi.

Umuman olganda, bu ma'naviyatning mohiyatini diniy idrok etish bo'lib, muallif uni ijtimoiy-falsafiy modelga kiritadi, ma'naviyatni insonning voqelikning ideal jihatlari bilan mutanosibli o'lchovi, shakli, ko'rsatkichi, ularning subyektning qiymat ierarxiyasida ifodalanishi sifatida belgilaydi.

Olimlar insonning ma'naviy tajribasining muhim mazmunini bir butun sifatida o'rganib, "ma'naviyat" toifasiga ta'rif beradi. Uning fikricha, ma'naviyat idealga, mutlaqqa asoslanadi, bu inson uchun ma'nolarning qiymat ierarxiyasini belgilaydi. Shu tufayli, ikkinchisi ijtimoiy va hayotiy turmushdan haqiqiy ma'naviy erkinlikka ega bo'lib, o'z sa'y-harakatlarini jahon taraqqiyotining eng yuqori darajasiga yo'naltiradi. Muallif idealning ilohiy kelib chiqishi haqida o'ylashga moyil bo'lib, borliqning diniy modelini afzal ko'radi.

Olimaning tadqiqotlarida ma'naviyat "ichki va tashqi dunyoga nisbatan sifat jihatidan aniqlangan o'z-o'zini anglash, ko'p o'lchovli tarkib bilan ajralib turadigan va inson mavjudligining muhim asosini immanent ravishda shartlash" deb hisoblanadi. Muallif ushbu hodisaning dinamik tabiati va uning ijtimoiy-madaniy voqelik bilan uzviy bog'liqligi, ta'lim sohasida ma'naviyatni rivojlantirish va ko'paytirish shartlariga e'tibor qaratadi.

Izlanuvchilar inson ma'naviy dunyosining ikkita tarkibiy qismini – ong va aqliy hayotni aniqlaydi. Ushbu xabar asosida ular orasidagi aloqalarni batafsil tahlil qilib, muallif ma'naviyat ta'rifini shakllantiradi. Uning fikricha, axloqiy tuyg'ular va axloqiy ongning birligi inson ruhining eng yuqori shakli bo'lgan ma'naviyat hodisasini tashkil etadi. Hissiy tajribalar va axloqiy ongning o'zaro bog'liqligi (ruh – tajriba – tushunish – ong) ma'naviyatning shakllanishi va mavjudligi mexanizmi sifatida qaraladi.

Bizning nuqtai nazarimizdan, ma'naviyat – bu virtual haqiqatning ma'lum bir tomonini bildiruvchi ijtimoiy-falsafiy kategoriya bo'lib, u subyektning ma'lum miqdordagi ijtimoiy fazilatlarini: insoniylik, halollik, vijdonlilik, adolat, tavba va boshqalarni birlashtiradi va yaratadi. Bu fazilatlar, u yoki bu dunyoqarashga ko'ra, ijtimoiy jamoalar tomonidan

o'zgaras me'yorlar, qoidalar, taqiqlar va insoniyat jamiyatini qurish uchun ruxsatnomalar sifatida prinsiplar va amrlar sifatida qo'llaniladi.

"Dunyoqarash" atamasi insonning dunyoga qarashlarining murakkab tizimini anglatadi, uni uning ijtimoiy guruhi a'zolari (avlod, mamlakat, ijtimoiy sinf, diniy jamoa va boshqalar) baham ko'rishadi. Dunyoqarash murakkab dunyoqarash, shuningdek, odamlarning atrofida haqiqatga ma'lum bir munosabatida ifodalangan baholovchi komponentning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Insonning dunyoqarashi uning ijtimoiylashuvi va jamiyat a'zosi sifatida faol hayoti jarayonida rivojlanadi. Ijtimoiylashtirish shaxsning ma'lum bir madaniyatda qabul qilingan qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishi va ularga asoslangan individual qadriyatlar tizimi va xulq-atvor standartlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ular insonning voqelikni idrok etishi, anglashi va tushunishi uchun eng muhim filtrga aylanadi. Ushbu individual qadriyatlar va normalar tizimi har qanday obyektlar, hodisalar, jarayonlarni idrok etish ko'rsatkichidir. Shu bilan birga, insonning individual tajribasi, hayotidagi yorqin muhim voqealar mavjud idrok filtrlarga tuzatishlar kiritishi mumkin.

Dunyoqarash – bu insonning dunyoga bo'lgan munosabatini va uning qadriyatlar tizimini ifodalovchi dunyoga insoniy qarashlar tizimi. Dunyoqarash ajralmas ta'limdir, shuning uchun uning tarkibiy qismlarini bog'lashning o'ziga xos xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Dunyoqarash dunyoni va insonni quyidagi elementlardan tashkil topgan subyektiv-obyektiv tizimga bog'laydi:

ehtiyojlar – dunyoda insonning o'zini o'zi belgilash zarurati;

qiziqish – bu ehtiyojlarni ifodalash shakli, subyektning obyektga yo'naltirilganligi;

bilim – bu uning atrofida dunyo va insonning o'zi haqidagi ma'lumot;

qadriyatlar – bu inson uchun voqelikning muayyan hodisalarining me'yoriy tasavvurlar shaklida ifodalangan madaniy va ijtimoiy ahamiyati;

g'oyalar – bu subyekt va obyektga bog'laydigan qadriyatlar tizimi orqali o'tadigan bilimlar.

Dunyoqarashning asosiy tarkibiy qismlari bilim va qadriyatlardir. Bilimlar tizimi tushunchalar va tushunchalarda ifodalanadi. Bilim dunyoqarashning asosidir. Biroq, bilim dunyoqarashning tarkibiy qismi sifatida faqat e'tiqodga aylanganda, inson bilim haqiqatiga ishonch hosil qilganda va unga muvofiq harakat qilishga va harakat qilishga tayyor bo'lganda ko'rib chiqilishi mumkin. E'tiqodlar bilimning sifat xususiyatidir. Bilim – bu odamga xayoliy deb qaralishi mumkin bo'lgan narsalarga nisbatan o'z qarashlarini oqilona asoslash imkonini beruvchi vosita.

Qadriyatlar dunyoqarashning muhim tarkibiy qismidir. Axloqiy va estetik ideallar qadriyat ongida shakllanadi. Qadriyatlar o'z ifodasini inson faoliyatiga ma'no va maqsad beradigan ideallarda topadi. Ideallar inson hayotidagi ma'naviy diqqatga sazovor joylardir, chunki ular insonning haqiqat, yaxshilik, go'zallik va adolatni anglashini aks ettiradi.

Qiyamat yo'nalishlari tizimi insonga ma'naviy, madaniy, ijtimoiy-ijtimoiy, ishlab chiqarish, ilmiy sohalarida davom etayotgan jarayonlarni baholashga imkon beradi.

Umuminsoniy qadriyatlar jamiyatda shakllanadi va jamiyat dunyoqarashida uning tarixiy rivojlanishining ma'lum bir bosqichida namoyon bo'ladi.

Ishlab chiqarish, fan, madaniyat va boshqa omillarning rivojlanish darajasi tufayli jamiyat rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga murojaat qilish dunyoqarashning tarkibiy qismlarini ko'rib chiqishga va ularning turli davrlar jamiyatlari hayoti tarkibida o'z aksini topishga imkon beradi: ibtidoiy davr, antik davr, o'rta asrlar, uyg'onish davri va boshqalar.

Dunyoqarashda dunyo haqidagi bilimlar, shuningdek, nima bo'layotganini va inson va dunyo o'rtasidagi bog'liqlik qanday amalga oshirilishini, inson dunyoda qanday o'rin egallashini baholash mavjud. Inson ongi dunyoni aks ettiradi, shu bilan birga olingan ma'lumotlarning sinishi chuqurligi va individualligini o'zgartirish mumkin.

Shunga ko'ra, tizim uchta darajani o'z ichiga oladi:

Dunyeiy tuyg'u – dunyoqarashning hissiy va psixologik asosidir. Bu darajada inson ongi borliqning namoyon bo'lishini hodisalar dunyosining alohida, ko'pincha bir-biridan farq qiladigan tashqi bo'laklari sifatida belgilaydi.

Dunyo idroki – bu insonning hissiy rangli hislar, in'ikoslar va tasvirlar ko'rinishidagi dunyoni passiv tafakkuri. Ushbu darajada jarayonlar va hodisalarning o'zaro bog'liqligi bayon qilinadi va ularning o'ziga xosligi va farqlari hissiy tajriba yordamida o'rnatiladi.

Dunyeiy tushuncha – dunyoqarashning intellektual, konseptual jihati. Bu darajada inson tushunchalar tizimida dunyoni biladi, uni oqilona tushuntiradi. Falsafa dunyoni tushunish darajasidir. Falsafa dunyoqarashning eng yuqori darajasidir va nazariy jihatdan shakllangan, tizimli oqilona dunyoqarash sifatida namoyon bo'ladi. Dunyoqarashning bu darajasi nazariy rasmiyatchilik va tizimli ratsionallik bilan tavsiflanadi, bu darajada yaxlitlik, shartlilik va aniqlik toifalari qo'llaniladi.

Ma'naviy dunyoqarash insonning zamonaviylik ruhi bilan chuqur oziqlanishi va millatimiz, tilimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz va qadimiy an'analarimizga asoslanishi kerak. Ana shunday ong va qarashlarga asoslangan ma'naviyatgina xalqimizga, millatimizga ilg'or jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashga imkon beradi.

Zero, ma'naviy dunyoqarash, fikrlash deganda, avvalo, quyidagilarni nazarda tutamiz:

har bir insonni o'z salohiyati, iste'dodi, qobiliyati va ijodiy qobiliyatlarini maksimal darajada ishlatish, namoyish etish va rivojlantirishga undaydigan mehnat va ishlab chiqarish madaniyati;

bozor munosabatlari, qiyin raqobat sharoitida to'g'ri xulq-atvorning iqtisodiy madaniyati;

moddiy va ma'naviy iste'molning yuqori darajasining muhim ko'rsatkichi hayot madaniyatidir;

ish joyida, jamiyatda va o'zaro yordam, hamkorlik, rahm-shafqat va insonga hurmat kabi muhim fazilatlarni talab qiladigan odamlar o'rtasidagi munosabatlar madaniyati.;

barcha sohalarda ezgulikning axloqiy madaniyati;

har bir inson o'z huquq va majburiyatlarini ro'yobga chiqarish, ularni o'zi va

boshqalar manfaatlari uchun amalda qo'llash, siyosiy madaniyat va hokazolarning jiddiy omili.

Yuqorida aytilganlarning barchasidan ma'lum bo'ladiki, na ma'naviy dunyoqarash, na ong o'z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'z rolini bajarishga qodir emas. Ular faqat tegishli iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalar bilan birgalikda o'z maqsadlariga erishish uchun kuchli vositaga aylanishi mumkin.

Ma'naviyat, dunyoqarash, ong yoki g'oya qanchalik muhim bo'lmasin, ular oxir-oqibat odamlar va jamiyat qanday yashayotganini, ularning hal qiluvchi ta'siri ostida yashayotganini, shuningdek, manbalari faoliyatiga ta'sir qilishini aks ettiradi. Ushbu ta'sir darajasi eng muhim omil – umr ko'rish davomiyligi, hayotga bo'lgan talab bilan ham belgilanadi.

Ma'naviy dunyoqarashni rivojlantirish hayotimizda qanchalik muhim bo'lmasin, biz uni qanchalik faol targ'ib qilmaylik, odamlarda bir xil yuksak bilim, aql va ijodiy fikrlash bo'lmaydi. Buni butun insoniyat tarixi ko'rsatadi. Qadim zamonlardan beri, qancha dono g'oyalar va qimmatli ta'limotlar qilingan bo'lsa ham, ular hali ham to'liq amalga oshirilmagan.

Yangi dunyoqarashning eng muhim xususiyati shundaki, fikr va qarashlarning xilma-xilligini tan olish bilan birga, u eklektik emas. U haqiqatga ilmiy, ratsionalistik yondashuvga asoslanishi kerak. Irratsional, diniy va mistik qarashlar har bir inson yoki diniy jamoaning hech qanday cheklov va taqiqlarsiz shaxsiy ishi bo'lishi kerak.

“Ma'naviy dunyoqarash” tushunchasi insonning ichki hayoti, qadriyatlar, aqida va ma'naviy tafakkur bilan bog'liq. Ma'naviy dunyoqarash insonning mavjudoti va hayotning maqsadi haqidagi fikrlardan iborat bo'lib, u din, falsafa, san'at va shaxsiy tajribalar orqali shakllanadi.

Ma'naviy dunyoqarash asosan quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Qadriyatlar va aqidalar: Insonning hayotida muhim hisoblanadigan asosiy qadriyatlar (masalan, adolat, mehribonlik, rostgo'ylik) va ularning ma'naviy asoslari.

Hayotning maqsadi: Insonning hayotidagi maqsad va ma'no izlash, hayotning nimaligi va uning ma'naviy jihatlari.

Ruhiy taraqqiyot: Insonning ichki olamini rivojlantirish, ruhiy poklik va ma'naviy balandlikka intilish.

Tabiat va olam bilan aloqa: Insonning tabiat, olam va unga tegishli boshqa mavjudotlar bilan ma'naviy aloqasi.

Diniy tajriba: Ma'naviylikning chuqur tajribalari, meditatsiya, duo yoki boshqa amaliyotlar orqali ruhiy va diniy taraqqiyot.

Ma'naviy dunyoqarash insonning hayotida to'ldiruvchilik va ma'no izlashning muhim qismi bo'lib, u turli dinlar, falsafiy oqimlar va shaxsiy tajribalar orqali ifodalanadi.

“Ma'naviy dunyoqarash” tushunchasining mohiyati va mazmuni insonning hayotidagi ma'naviy, ruhiy va diniy jihatlarga bo'lgan munosabatini ifodalaydi. Bu tushuncha insonning ichki olamini, uning qadriyatlari, aqidalari, hayotning maqsadi va ma'nosi haqidagi fikrlarini o'z ichiga oladi. Ma'naviy dunyoqarash insonning tabiat, olam

va unga tegishli boshqa mavjudotlar bilan ma'naviy aloqasini, shuningdek, ruhiy taraqqiyot va diniy tajribalarining ahamiyatini ko'rsatadi.

Ma'naviy dunyoqarashning mazmuni quyidagilardan iborat:

Din va diniy aqidalar: Ma'naviy dunyoqarash ko'p hollarda din va diniy aqidalar bilan bog'liq bo'ladi. Insonning iymoni, ibodatlari va ma'naviy amaliyotlari uning dunyoqarashini shakllantiradi.

Falsafa va tafakkur: Ma'naviy dunyoqarash falsafiy tafakkurning natijasi bo'lishi mumkin. Insonning hayot, olam va o'zi haqidagi fikrlari uning ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi.

Shaxsiy tajriba va ruhiy taraqqiyot: Har bir insonning shaxsiy tajribalari va ruhiy taraqqiyoti uning ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Bu tajribalar orqali inson o'zining ichki olamini rivojlantiradi va ma'naviy balandlikka intiladi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy dunyoqarash insonning hayotidagi ma'naviy, ruhiy va diniy jihatlarni anglatadi va uning hayotning maqsadi, qadriyatlarini va aqidalarini bilan bog'liqdir. Bu tushuncha insonning ichki olamini rivojlantirish va ma'naviy balandlikka intilishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018. – Б.89.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқи. Халқ сўзи газетаси. 2017 йил 20 сентябрь.
3. Мирзиёев Ш.М.Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир// Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон. НМИУ, 2018.– Б.195-196.
4. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Ёшлар нашриёт уйи, Тошкент, 2018, 28 бет
5. Аббосхўжаев О., Умарова Н., Қўчқоров Р. Мафкура полигонларидаги олишув. –Т.: Академия. 2007. - Б. 90.
6. Абрамов Ю. Ф., Куйбарь В. И. Категория «информационно-виртуальная реальность» как фактор развития научно-философского знания (теоретико-методологический аспект) // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. Вып. 6. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госун-та, 2010. С. 44–50.
7. Александрова Е. В. Создаем систему воспитательной работы в школе // Народное образование. 2012. № 9. С.227-235.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rajarov Vahobjon Turajanovich**, birinchi prorektor, [**Ражапов Вахобжон Тўражанович**, первый проректор], [**Rajarov Vahobjon Turajanovich** First Vice-rector]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27], [address: Tashkent, Chilanazar district, Bunyodkor St., 27.]